

Erbsensteak und Mandeldrink: Ersatzprodukte für Fleisch und Milch auf dem Menu

Kurzfassung der Studie von TA-SWISS «Fleisch- und Milchersatzprodukte – besser für Gesundheit und Umwelt? Auswirkungen auf Ernährung und Nachhaltigkeit, die Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten sowie ethische und rechtliche Überlegungen»

Die Stiftung TA-SWISS, ein Kompetenzzentrum der Akademien der Wissenschaften Schweiz, setzt sich mit den Chancen und Risiken neuer Technologien auseinander.

Die hier vorliegende Kurzfassung basiert auf einer wissenschaftlichen Studie, die im Auftrag von TA-SWISS von einem interdisziplinären Projektteam unter der Leitung von Dr. Mélanie Douziech und Eric Mehner vom landwirtschaftlichen Forschungsinstitut Agroscope durchgeführt wurde. Auch die Universität Bern war an dieser Studie beteiligt. Die Kurzfassung stellt die wichtigsten Resultate und Schlussfolgerungen in verdichteter Form dar und richtet sich an ein breites Publikum.

Fleisch- und Milchersatzprodukte – besser für Gesundheit und Umwelt? Auswirkungen auf Ernährung und Nachhaltigkeit, die Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten sowie ethische und rechtliche Überlegungen

Eric Mehner, Melf-Hinrich Ehlers, Moritz Herrmann, Bettina Höchli, Geraldine Holenweger, Stefan Mann, Claude Messner, Thomas Nemecek, Alba Reguant Closa, Aline Stämpfli, Otto Schäfer, Barbara Walther, Mélanie Douziech

TA-SWISS, Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung (Hrsg.).
vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, 2024.

ISBN 978-3-7281-4193-4

Die Studie steht als eBook zum freien Download bereit: www.vdf.ch

Die vorliegende Kurzfassung ist ebenfalls online verfügbar: www.ta-swiss.ch

Das Wichtigste in Kürze über Ersatzprodukte für Fleisch und Milch	4
Die Chancen ...	4
... die Risiken ...	4
... und einige Empfehlungen	4
Essgewohnheiten sind schwer abzulegen	5
Alles jederzeit verfügbar	5
Ernährungsgewohnheiten im Umbruch?	5
Neue Esswaren in den Regalen	5
Welche Ersatzprodukte für welche «Originale»?	6
Mahlen, quetschen, drücken, impfen: Rezepturen für Ersatzprodukte	7
Milchprodukte aus homogenisierter Pflanzenemulsion	7
Erhitzter Pflanzenbrei, zu Fleisch gepresst	7
Vielfältige Geschmackserlebnisse dank Fermentation	7
Komplexe Verfahren bei nicht-pflanzlichen Fleischalternativen	8
Innovationen in der Pipeline	8
Lukrative Aussichten für Alternativfleisch und -milchprodukte	9
Schweiz stark beim Milchersatz	9
Insekten in der Nische	9
Nährstoffe, die die Gesundheit stärken	10
Willkommener und unerwünschter Inhalt	10
Die Mischung macht's	10
Den Einzelfall betrachten	11
Folgen für die Nahrungsmittelproduktion und die Umwelt	12
Höherer Wasserverbrauch und weniger CO ₂ durch Ersatzprodukte	12
Pflanzenanbau erhöht den Selbstversorgungsgrad	12
Die vielfältige Landschaft als Plus	13
Preis, Zugang, Aussehen: Gesellschaftlicher Stellenwert von Ersatzprodukten	14
Einschätzung und Konsum von Ersatzprodukten	14
Unterschiedliche Einstellungen, andere Ansprüche	14
Täuschungsschutz und Tierwohl: Rechtliche und ethische Grundsätze	16
Leidensfähigkeit wiegt schwerer als Vernunft	16
Umwelt, Tierwohl und Natürlichkeit	17
Auch Tradition hat ihren Wert	17
Auf die eigenen Stärken setzen	17
Grösstmögliche Transparenz dringend empfohlen	18
Ersatzfleisch eher empfohlen als Alternativen für Milchprodukte	18
Verständliche und umfassende Produktangaben sind unerlässlich	18
Kreative Lebensmittelindustrie gefragt	18

Das Wichtigste in Kürze über Ersatzprodukte für Fleisch und Milch

Der Handel bietet eine zunehmende Auswahl von Lebensmitteln auf Pflanzenbasis an, die Milchprodukte und Fleisch ersetzen. Damit wird auf die Wünsche einer Kundschaft eingegangen, die aus ökologischen, tierschützerischen oder gesundheitlichen Überlegungen keine oder weniger Produkte tierischen Ursprungs konsumieren will.

Die Chancen ...

Die Herstellung von Fleischersatzprodukten ist mit weit geringeren Umweltbelastungen – gemessen an Wasser- und Landverbrauch wie auch an CO₂-Ausstoss und Verlust von Biodiversität – verbunden als die Erzeugung von Fleisch. Beim Ersatz von Milchprodukten durch pflanzliche Alternativen sind die Vorteile kleiner, aber namentlich bei Drinks auf Sojabasis immer noch vorhanden.

Insbesondere der Konsum von rotem Fleisch und von Wurstwaren erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten, bestimmte Krebsarten und für andere nicht übertragbare Krankheiten. Fleischalternativen stellen gesundheitliche Vorteile in Aussicht.

Für das Tierwohl bringt der Fleisch- und Milchersatz unbestritten ein grosses Plus.

Eine vorwiegend pflanzenbasierte Ernährung kann den Selbstversorgungsgrad der Schweiz mit Lebensmitteln steigern.

... die Risiken ...

Das für die Funktionsfähigkeit des Nervensystems wie auch für verschiedene Stoffwechselforgänge und für die Blutbildung wichtige Vitamin B12 ist nur in tierischen Produkten enthalten. Andere essentielle Mikronährstoffe wie etwa Eisen kann der menschliche Körper weniger gut aufnehmen, wenn sie pflanzlichen Ursprungs sind. Bei einer ausschliesslich pflanzenbasierten Ernährung drohen Mangelerscheinungen.

Immer mehr vordergründig ähnliche Produkte erhöhen die Unübersichtlichkeit. Sie erschwert es den Konsumentinnen und Konsumenten, diejenigen Lebensmittel auszuwählen, die ihren physiologischen Bedürfnissen am besten entsprechen.

Mit der Ernährung eng verbunden sind Traditionen und symbolische Bedeutungen: Was wir essen, bringt oft unsere Werthaltungen zum Ausdruck. Der Konsum pflanzlicher Alternativen wird gerne mit einem urbanen Milieu in Verbindung gebracht, während Fleischgenuss für ländliche Überlieferungen steht. Wenn kulinarische Gewohnheiten vermehrt zum allgemeinen Streitpunkt werden, kann das gewisse, politisch ohnehin schon bewirtschaftete Differenzen innerhalb der Gesellschaft betonen.

... und einige Empfehlungen

Die Angaben der Zusammensetzung von Lebensmitteln müssten um Hinweise auf wichtige Mikronährstoffe und idealerweise auch auf die mit der Produktion verbundene Umweltbelastung ergänzt werden. Zudem gilt es, solche Informationen möglichst klar und verständlich zu vermitteln.

Etliche Konsumentinnen und Konsumenten fühlen sich von Ersatzprodukten abgestossen, wenn diese Fleisch ähneln. Wichtig ist daher, auch pflanzliche Fleischalternativen anzubieten, die sich im Aussehen von Fleischwaren unterscheiden.

Pflanzliche Ersatzprodukte sollten nicht nur als Imitation tierischer «Originale» beworben werden, sondern auch als hochwertige Esswaren mit eigenständigem Gepräge.

Essgewohnheiten sind schwer abzulegen

Kulinarische Traditionen sind tief in einer Gemeinschaft verwurzelt. Doch wissenschaftliche Erkenntnisse oder medizinische Empfehlungen können dazu führen, dass neuartige Produkte nachgefragt bzw. angeboten werden.

In unserer täglichen Kost widerspiegelt sich unser kulturelles Erbe. So gehörten bis ins 19. Jahrhundert Käse und Milchspeisen zur Nahrung des Voralpen- und Alpenraums, dem Weidegebiet des Rindviehs. Im Mittelland hingegen, wo Getreide angebaut wurde, ass man viel Brot, während teurer Hartkäse allenfalls in begüterten Haushaltungen auf den Tisch kam.

Fleischgerichte wiederum waren hierzulande besonderen Tagen vorbehalten – oder Menschen, denen körperlicher Einsatz abverlangt wurde. Auch hierbei interveniert die kulturelle Prägung, zumindest gemäss der Allgemeinen Schweizerischen Militär-Zeitung vom 26. Mai 1863: «Der Spanier begnügt sich mit einem Stückchen Brod und einer Zwiebel und ist glücklich, erhält er noch eine Zigarre dazu; der Italiener nimmt mit Früchten und Käse verlieb (sic); der Franzos verlangt seine Suppe. (...) Unsere Bauernburschen sind an Kartoffeln, an fette Milch etc. gewöhnt; kommen sie in Dienst, erhalten sie Tag für Tag unabänderlich ihre Fleischbrühe und ihr gesottenes Fleisch, Alles so kräftig als möglich.»

Alles jederzeit verfügbar

Weltweiter Handel und Konservierungstechniken haben dafür gesorgt, dass heute in Schweizer Supermärkten praktisch jedes Nahrungsmittel stets verfügbar ist. Käse und Milchprodukte essen wir, wann immer wir es wünschen, desgleichen Fleisch, und bei Gemüse und Früchten sind wir nicht mehr an die Jahreszeiten gebunden. Milchspeisen und Fleisch nehmen nach wie vor eine prominente Stellung auf unserem Speiseplan ein. Das hat seine Schattenseiten. Mit der uneingeschränkten Verfügbarkeit von Lebensmitteln gehen Überkonsum und Verschwendung einher.

Das bleibt nicht ohne Folgen für die Umwelt. Mehr als 15 Prozent des durchschnittlichen CO₂-Ausstosses der Schweizer Bevölkerung ist auf die Ernährung zurückzuführen. Durch den Verzicht auf tierische Produkte liessen sich die ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen um die Hälfte senken und auch die Biodiversität schützen. Diese steht u.a. aufgrund der

Produktion von Fleisch, verglichen mit der Erzeugung anderer Lebensmittel, unter besonderem Druck.

Der Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft Proviande zufolge wurden hierzulande im Jahr 2022 pro Person durchschnittlich knapp 50 Kilo Fleisch verzehrt. Im Mittel assen also Frau und Herr Schweizer jede Woche rund 920 Gramm Fleisch, was der drei- bis vierfachen Menge entspricht, die von der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung empfohlen wird. Denn der Gesundheit schadet übermässiger Fleischgenuss ebenfalls. Wer viel rotes Fleisch und Wurstwaren isst, geht ein höheres Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsleiden ein.

Ernährungsgewohnheiten im Umbruch?

In den letzten zehn Jahren haben viele Menschen in der Schweiz ihren Menuplan umgestellt. Während im Jahr 2012 vierzig Prozent der Bevölkerung regelmässig auf tierische Produkte verzichteten, waren es 2022 bereits sechzig Prozent. Heute ernähren sich knapp acht Prozent der Schweizer Bevölkerung rein vegetarisch, und ein halbes Prozent is(s)t sogar vegan.

Jüngere Personen bis zum Alter von 29 Jahren motiviert der Umweltschutz, wenig Fleisch zu essen. Ältere Menschen ab 60 Jahren stellen ihre Kost der Gesundheit zuliebe um. Diejenigen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, setzen das Tierwohl an erster Stelle.

Neue Esswaren in den Regalen

Mit Bohnen, Linsen, Mais, Reis und anderen Hülsenfrüchten oder Getreidearten lassen sich schmackhafte Menüs auf den Tisch zaubern, die ganz ohne Fleisch auskommen. Solche traditionellen vegetarischen Speisen sind indes nicht Gegenstand der Studie von TA-SWISS. Vielmehr nimmt diese weiter verarbeitete Lebensmittel in den Blick, die Fleisch und Milchprodukte ersetzen sollen, indem sie diesen im Aussehen wie auch in der Zubereitung möglichst gleichen.

Denn in jüngerer Zeit ist die Auswahl an Erzeugnissen breiter geworden, die Milchprodukte und Fleisch ersetzen sollen. Im Rahmen der Studie von TA-SWISS wurden hierzulande insgesamt 378 Produkte identifi-

ziert, von denen die meisten (nämlich 209) Fleischwaren substituieren. An zweiter Stelle folgt der Ersatz von Milch und Milchprodukten (158), während Imitate von Fisch mit elf Angeboten in der Minderheit sind.

Soja, Erbsen und Weizen bilden zusammen den Rohstoff für gut die Hälfte aller Ersatzprodukte. Andere Pflanzen, etwa Kokosnuss, Hafer und Mandeln, dienen ebenfalls als Grundlage für Fleisch- oder Milchproduktalternativen. Die nicht-pflanzlichen Ausgangsmaterialien, aus denen rund fünf Prozent der Ersatzprodukte bestehen, beschränken sich auf Pilze, insbesondere das aus Pilzprotein hergestellte «Quorn». Bestandteile von Ei und Insekten gelten ebenfalls als nicht-pflanzliche Grundlage von Ersatzprodukten.

Doch sind die Ersatzprodukte tatsächlich gesund und umweltfreundlich? Finden sie Anklang bei der Kundschaft, und welche Folgen ziehen sie für die Landwirtschaft nach sich? Solchen und weiteren Fragen geht die Studie von TA-SWISS nach.

Welche Ersatzprodukte für welche «Originale»?

Zunächst galt es, in der Studie die Referenzprodukte zu bestimmen, deren Alternativen analysiert werden sollten.

Das Schwergewicht in der Produktpalette der hiesigen Milchindustrie liegt auf Käse, Butter, Trinkmilch, Milchpulver und Kondensmilch, Rahm und Joghurt.

Butter wurde in der Studie von TA-SWISS ausgeklammert, denn für sie liegt mit der Margarine eine etablierte pflanzliche Alternative vor. Auch Milchpulver und andere Dauermilchwaren, die oft als Zutat für weiter verarbeitete Erzeugnisse dienen, schieden als Referenz aus. In den Blick genommen wurden daher Alternativen zu Trinkmilch, Käse, Rahm und Joghurt.

Beim Fleisch machen Schweine-, Rind- und Kalbfleisch sowie Geflügel den Löwenanteil der Produktion aus. Daraus ergeben sich acht Referenzprodukte – nämlich das jeweilige Fleisch in seiner reinen und in seiner verarbeiteten Form als Wurst, Aufschnitt oder verarbeitetes Hackfleisch für die Zubereitung von Burgern. Fisch wurde in der Studie nicht berücksichtigt, da es nur wenige Ersatzprodukte in dieser Kategorie gibt.

Das folgende Kapitel stellt die Ersatzprodukte für die hier genannten Lebensmittel vor.

Die Studie «Fleisch- und Milchersatzprodukte – besser für Gesundheit und Umwelt?» wurde von einem Konsortium aus der Forschungsanstalt Agroscope und der Universität Bern unter der Leitung von Mélanie Douziech und Eric Mehner durchgeführt. An der ethischen Analyse beteiligte sich zudem Otto Schäfer, Mitglied der Eidg. Ethikkommission für Biotechnologie im Ausserhumanbereich. Nebst auf eigene Berechnungen stützt sich die Studie auf Literaturanalysen sowie auf vertiefte Interviews und eine quantitative Online-Befragung.

Mahlen, quetschen, drucken, impfen: Rezepturen für Ersatzprodukte

Ersatzprodukte sollen dem Vorbild aus Fleisch oder Milch möglichst ähneln. Das stellt hohe Ansprüche an Aussehen, Struktur, Geschmack und im besten Fall auch an den Nährstoffgehalt. Die Lebensmitteltechnik greift dazu auf eine Vielzahl an Instrumenten und Verfahren zurück.

Alternativen für Fleisch und Milchprodukte lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen. So kann man Erzeugnisse, deren Zutaten dank der Photosynthese gedeihen – im Wesentlichen sind das Pflanzen, von denjenigen unterscheiden, deren Rohstoffe auf organisches Material bzw. auf Nährmedien angewiesen sind. Dazu gehören namentlich Pilze, aber auch Zellkulturen und Insekten, für die es Futter braucht.

Eine feinere Unterteilung der Ersatzprodukte berücksichtigt ausserdem deren Verarbeitungsgrad. Für die Herstellung von Gemüseburgern oder Seitan – einem Teig aus Weizeneiweiss – reicht es, das Ausgangsmaterial physikalisch – etwa durch Mahlen und Rösten – zu behandeln. Etwas stärker verarbeitet sind beispielsweise Tofu oder Joghurtalternativen, die durch biochemische Prozesse wie die Fermentierung gegangen sind. Den höchsten Verarbeitungsgrad erreichen die Kultur von Zellfleisch in Bioreaktoren und die Präzessionsfermentation, bei der eigens designte Mikroorganismen zum Einsatz kommen.

Milchprodukte aus homogenisierter Pflanzenemulsion

Bei der Herstellung von alternativen Milchprodukten dienen in erster Linie Pflanzen als Ausgangsmaterial. Soja, Hafer, Mandeln oder andere Rohstoffe werden zunächst gemahlen und mit Wasser vermischt. Im nächsten Schritt scheidet man die Feststoffe durch Filtrieren und Zentrifugieren ab. Anschliessend ist eine Homogenisierung erforderlich, damit sich die Fett- und Eiweisspartikel gleichmässig in der Flüssigkeit verteilen. Je nach Produkt werden dem Pflanzendrink noch Zucker, Öl, Aromen oder andere Zutaten beigemischt.

Milchersatzprodukte aus Pflanzen sehen den «Originalen» aus Kuhmilch sehr ähnlich, unterscheiden sich von diesen aber teilweise erheblich punkto Nährstoffgehalt und Geschmack.

Erhitzter Pflanzenbrei, zu Fleisch gepresst

Physikalische Methoden werden auch bei der Produktion von Fleischimitaten angewandt. Um etwa Seitan herzustellen, quetscht man Weizenkörner in einer Trockenmühle. Nachdem Kleie und Keime aus dem Mehl entfernt wurden, vermischt man dieses mit Wasser. Aus diesem Brei werden Stärke und Gluten getrennt. Das so gewonnene Weizengluten wird geknetet, getrocknet und zu Seitan verarbeitet, das sich dank seiner elastischen Konsistenz ähnlich wie Fleisch zubereiten lässt.

Neueren Datums ist das Verfahren der Extrusion. Der vom lateinischen «extrudere» abgeleitete Name ist Programm – das Verb bezeichnet nämlich das Hinauspressen einer zähflüssigen Masse durch eine formgebende Düse. Der Nahrungsmittelproduktion eröffnet es seit den 1990er-Jahren neue Möglichkeiten, um kugelförmiges Pflanzeiweiss in faserige Strukturen umzuwandeln und damit Muskelfleisch nachzubilden. Die meisten pflanzlichen Fleischalternativen entstehen heute durch Extrusion.

Vielfältige Geschmackserlebnisse dank Fermentation

Ein schonendes und seit Jahrhunderten bewährtes biochemisches Verfahren ist die Fermentation. Sie kommt auch bei der Herstellung von Fleischalternativen, insbesondere von Tempeh, zum Zug. Dieses gleicht äusserlich ein wenig einem Camembert und wird aus geschälten, gekochten und fermentierten Sojabohnen hergestellt, die mit einem Edelschimmelpilz geimpft wurden.

Die Herstellung des wohl bekanntesten pflanzlichen Fleischersatzes, des Tofu, beruht auf physikalischen wie auch auf biochemischen Verfahren. Zur Herstellung des «Pflanzenquarks» werden Sojabohnen so lange mit Wasser vermahlen, bis ein feines Mus entstanden ist, das anschliessend filtriert wird. Der so entstandenen Sojamilch – Hauptzutat von Tofu – wird Zitronensäure oder Meersalzextrakt hinzugegeben, sodass sich das Eiweiss von der Flüssigkeit trennt. Das Eiweiss wird durch Erhitzen weiter getrennt, abgeschöpft und ggf. in Blöcke gepresst.

Komplexe Verfahren bei nicht-pflanzlichen Fleischalternativen

Quorn hat seit Jahrzehnten einen festen Platz im Kühlregal der Supermärkte. Bereits in den 1960er-Jahren entdeckten britische Wissenschaftler im Pilz *Fusarium venenatum* eine reichhaltige Proteinquelle. Nach zehnjähriger Prüfung wurde 1985 die unter dem Namen Quorn vermarktete Fleischalternative in Grossbritannien zugelassen. Wenig später war das Fleischimitat aus Pilz auch in der Schweiz zu haben – allerdings war es bis 2017, bevor das neue Lebensmittelgesetz in Kraft trat, bewilligungspflichtig.

Auch aus einem Mix von Soja und Insektenmehl lassen sich Fleischalternativen erzeugen, wobei zu bemerken ist, dass Insekten auch Tiere sind und der Ausdruck «Fleischalternative» somit nicht ganz zutrifft. Die besten Resultate erzielt man bei einem Verhältnis von 30 bis 40 Prozent Insektenprotein und 60 bis 70 Prozent Sojaprotein. Einige Ersatzprodukte wiederum – insbesondere Fischalternativen – werden auf Basis von Mikroalgen hergestellt. Die meisten Algenstämme, die man derzeit zu Lebensmitteln verarbeitet, werden in Bioreaktoren mit Zuckerlösung gefüttert, weil sie so rascher wachsen, ihre Produktion mithin effizienter und kostengünstiger wird.

Um dem tierischen Original noch näher zu kommen, beschäftigen sich verschiedene Firmen mit der in-vitro-Zucht von Fleisch auf Basis von Zellkulturen. Dazu entnimmt man einem Tier unter Betäubung eine Gewebeprobe. Damit die wenigen Zellen zu Fleisch heranwachsen, werden sie auf ein Trägergerüst aufgebracht und in einem Bioreaktor mit Nährstoff versorgt, sodass sie sich vermehren und das erwünschte Gewebe – Muskelfasern oder Fett – bilden. Erste mit diesem Verfahren erzeugte Steaks landeten bereits auf dem Teller von Gastrokritikern. Zwar vermochten die Retortensteaks geschmacklich zu überzeugen. Doch aufgrund ihrer hohen Entstehungskosten – rund ein Zehnfaches eines herkömmlichen Steaks – dürften sie sich bis auf weiteres kaum im Massenmarkt durchsetzen.

Innovationen in der Pipeline

Die Pflanzendrinks, die gegenwärtig im Supermarkt zu finden sind, bestehen aus verschiedenen Getreidearten und aus Soja. Doch auch die Kartoffel ist eine vielversprechende Kandidatin für Milchersatzprodukte. So hat ein schwedisches Start-up einen kartoffelbasierten Drink auf den Markt gebracht.

Die Lebensmittelindustrie sucht nicht nur nach neuen Rohstoffen, sondern setzt zudem auf die Aufwertung von Abfallströmen. Für die Herstellung eines Fleischimitats nutzt etwa ein Start-up aus dem Kanton Bern Okara, das Fruchtfleisch der Sojabohne, das bei der Herstellung von Tofu und Sojamilch als Reststoff übrig bleibt. Allein in der Schweiz fallen 2000 Tonnen des nährstoffreichen Okara an, das derzeit noch meistens in Biogasanlagen endet. Die Firma veredelt einen Mix von fermentiertem Okara und Kichererbsen zu einer – nach firmeneigenen Angaben – «perfekten Zutat für Kreativgerichte aller Art».

Auch neue Verfahren der Formgebung bereichern die Produktpalette. Eine französische Firma kombiniert im Extrusionsverfahren erzeugtes «Magerfleisch» aus Sojaextrakt mit Fett aus Sonnenblumenöl und montiert anschliessend beides zu optisch ansprechenden Speckstreifen, die durch das abschliessende Räuchern mit Buchenholz auch den Gaumen überzeugen. Für die Herstellung eines Steaks setzt ein Team aus der ETH Zürich ebenfalls auf die Extrusion, verwendet dabei aber zwei Düsen. Dank einer eigens entwickelten Software mischt sich das Erbsenprotein, welches die Muskelfasern imitiert, in geregeltem Chaos mit dem Fett und erzeugt so die für Steaks charakteristische Marmorierung.

Künftig könnte auch der 3-D-Druck zum Einsatz kommen, um Fleischimitationen herzustellen. Für eine Anwendung im industriellen Massstab ist das Verfahren allerdings noch nicht reif.

Lukrative Aussichten für Alternativfleisch und -milchprodukte

Alternativfleisch und -milchprodukte machen erst einen kleinen Teil des ganzen Angebots an Fleisch und Milchwaren aus. Entsprechend gross ist das Wachstumspotenzial der Ersatzprodukte.

Nicht nur in der Schweiz verbreitert sich die Auswahl an pflanzlichen Alternativen für Fleisch und Milchprodukte stetig. 2020 wurde weltweit dreimal so viel in die Entwicklung von Ersatzprodukten investiert wie 2019. Ein Jahr später beliefen sich die Investitionen gar auf den rund fünffachen Wert von 2019, nämlich auf fünf Milliarden US-Dollar. In Nord- und Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa fliessen besonders viele Mittel in die Entwicklung der neuartigen Lebensmittel. Insgesamt ermittelte die Studie von TA-SWISS weltweit 107 Start-ups, die nach Fleischalternativen suchen. Die meisten davon sind in den USA angesiedelt, gefolgt von Israel und Grossbritannien.

Schweiz stark beim Milchersatz

Die in hiesigen Läden erhältlichen Alternativprodukte stammen rund zur Hälfte aus der Schweiz und aus Ländern der EU, sowie Grossbritannien. Dabei sind die Alternativen für Milch hauptsächlich schweizerischen Ursprungs, während die Fleischimitate zum grössten Teil aus der EU eingeführt werden.

Von allen Grossverteilern gibt einzig Coop Auskunft über den mit Alternativprodukten erzielten Umsatz und über deren Anteil am Gesamtsortiment. 2023 erzielte Coop einen Fünftel seines gesamten Burger-Umsatzes mit veganen Burgern. In der Charcuterie

tragen Ersatzprodukte vierzehn Prozent zum Gesamtumsatz von Aufschnitt bei.

Pflanzliche Alternativen für Milchprodukte lagen 2022 mit einem Umsatz von 126,7 Millionen Franken an erster Stelle, gefolgt von Fleischalternativen aus Pflanzen mit 88,1 Millionen Franken. Diese Zahlen sollten aber nicht darüber hinweg täuschen, dass der Marktanteil von Fleisch- und Milchersatz nach wie vor tief ist: Im Jahr 2021 beliefen sich pflanzliche Fleischalternativen auf gerade einmal 2,3 Prozent und pflanzliche Milchersatzprodukte auf 3,3 Prozent des Umsatzes vom gesamten Fleisch- bzw. Milchmarkt. Entsprechend gehen die Anbieter von einem beträchtlichen Wachstumspotenzial aus. Allein zwischen 2016 und 2022 erzielte Alternativfleisch eine durchschnittliche Wachstumsrate von 18,4 Prozent pro Jahr. Fachleuten zufolge wird global der Anteil der Alternativprodukte auch in Zukunft steigen; für Fleischimitate sagen sie einen Marktanteil von bis zu 60 Prozent im Jahr 2040 voraus.

Insekten in der Nische

Seit 2017 sind einige Insektenarten auch in der Schweiz als Lebensmittel zugelassen. Die Nachfrage nach Produkten auf Insektenbasis hat sich auf niedrigem Niveau von 0,005 Prozent des gesamten Fleischmarktes eingependelt, inklusive Ersatzprodukte, die neben Insekten auch andere Komponenten enthalten. 2019 erreichten die mit Insekten angereicherten Ersatzprodukte ihren Höhepunkt mit einem Umsatz von 420 000 Franken; ein Jahr später brachen die Zahlen um einen Drittel ein. In der Folge strich Migros seine essbaren Insekten aus dem Sortiment; Coop behielt einzelne Produkte wie einen Proteinriegel aus Grillenpulver und einen Mehlwurm-Burger im Angebot.

Nährstoffe, die die Gesundheit stärken

Ein ausgewogener und abwechslungsreicher Speiseplan kommt der Gesundheit zugute – denn wenn wir variantenreich essen, erhöhen wir die Chancen, alle wichtigen Nährstoffe aufzunehmen.

Ballaststoffe, wie sie in Gemüse und Früchten vorkommen, enthalten praktisch keine Kalorien, stimulieren dabei aber die Darmtätigkeit und stärken das Immunsystem. Auch sorgen sie dafür, dass wir uns länger satt fühlen und wirken damit Übergewicht entgegen. Proteine – so nennt man Eiweisse in der Fachsprache – gehören zu den Bauelementen lebender Organismen; unter anderem bilden sie Muskel- und Stützgewebe. Calcium, der mengenmässig wichtigste Mineralstoff in unserem Körper, ist für die Festigkeit von Knochen und Zähnen unabdingbar. Eisen ist an vielen Prozessen in unserem Körper beteiligt, insbesondere am Sauerstofftransport im Blut. Jod ist Bestandteil des Schilddrüsenhormons Thyroxin, das unter anderem Herzaktivität, Blutdruck und Körpertemperatur reguliert. Vitamin B12 schliesslich, das ausschliesslich in tierischen Nahrungsmitteln vorkommt, ist an verschiedenen Stoffwechselfvorgängen beteiligt und spielt eine Rolle bei der Blutbildung.

Daneben gibt es aber auch Nährstoffe, die es zu meiden gilt. Zurückhaltung ist namentlich bei Zucker, Salz und gesättigten Fettsäuren geboten; ersterer setzt den Körper unter Stress und kann über die Jahre Insulinresistenz und damit Diabetes verursachen. Salz begünstigt hohen Blutdruck und damit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, während gesättigte Fettsäuren den Gehalt von ungünstigem Cholesterin im Blut erhöhen, was ebenfalls dem Kreislauf und dem Herzen zusetzt.

In der Studie von TA-SWISS wurde der Nährstoffgehalt der Ersatzprodukte mit jenem ihrer tierischen Originale verglichen.

Willkommener und unerwünschter Inhalt

Angesichts ihres pflanzlichen Ursprungs überrascht es nicht, dass sich die Alternativen für Fleisch und Milchprodukte durch einen hohen Anteil an Ballaststoffen auszeichnen und darin die Lebensmittel aus tierischen Quellen deutlich übertreffen. Auch der

Eisengehalt ist beim pflanzlichen Ersatz höher als bei Fleisch und Milchprodukten. Allerdings fällt es dem menschlichen Organismus schwerer, Eisen aus Pflanzen aufzunehmen als solches aus Fleisch.

Kuhmilch, Joghurt und Käse hingegen übertreffen ihre Ersatzprodukte beim Calcium und beim Jod. Unverarbeitetes Schweinefleisch wiederum glänzt durch seinen hohen Gehalt an Proteinen und Vitamin B12. Wird es aber zu Wurst oder Aufschnitt, nehmen die sog. disqualifizierenden, mithin unerwünschten Nährstoffe wie Salz und gesättigte Fettsäuren überhand, wodurch der gesundheitliche Nutzen relativiert wird.

Betrachtet man die Varianten innerhalb der verschiedenen Produktgruppen, fallen grosse Unterschiede auf. So schwankt etwa der Calciumgehalt von Hafer-, Mandel- und Sojamilch um bis das 13-Fache, was die Vermutung nahelegt, dass einigen Produkten zusätzliches Calcium beigemischt wird. Im Vergleich dazu ist der Calciumgehalt von Kuhmilch relativ konstant. Was die Proteine betrifft, kommt Sojadrink der Kuhmilch am nächsten, während andere Milchalternativen deutlich abfallen. Ein gesundheitlicher Vorteil der Pflanzendrinks liegt aber darin, dass ihr Anteil an ungesättigten Fettsäuren höher ist als bei der Milch.

Die Mischung macht's

Was bereits Grossmutter's Kochbuch vermeldete, gilt auch für die Alternativprodukte: Nicht nur die einzelne Zutat spielt eine Rolle, sondern auch ihr Mix. So kann ein hoher Gehalt an Ballaststoffen die Verdauung anderer Nährstoffe verlangsamen oder gar hemmen. Pflanzliche Nahrungsmittel enthalten zudem oft Zellstrukturen, die der menschlichen Verdauung widerstehen. Die Zubereitung der Ersatzprodukte spielt hier eine entscheidende Rolle: Insbesondere die Fermentation trägt dazu bei, die Bioverfügbarkeit pflanzlicher Inhaltsstoffe zu verbessern.

Aminosäuren, die chemischen Bausteine der Proteine, sind für uns unentbehrlich; jene aus tierischen Produkten entsprechen von der Zusammensetzung her den Bedürfnissen unseres Organismus besser als diejenigen aus Pflanzen. Durch passende Kombinationen der Pflanzen, die wir essen, lässt sich die Zufuhr aller für die Ernährung notwendigen Aminosäuren

erhöhen: Gute Werte können mit einer Mischung aus Reis und Erbse erzielt werden, noch bessere mit einer Dreierkombination von Erbse, Raps und Kartoffel.

Die Fertigpizza und andere hoch verarbeitete Speisen enthalten besonders viel Salz, Zucker, gesättigte Fettsäuren und Konservierungsstoffe. Auch viele Alternativen für Fleisch und Milchprodukte sind den hoch verarbeiteten Lebensmitteln zuzurechnen. Bei ihnen bestätigt sich die Kritik am hohen Zucker- und Fettgehalt, wobei letzterer in den meisten Fällen kaum höher ist als derjenige der tierischen Vergleichsprodukte. Die Studie von TA-SWISS zeigt zudem auf, dass sich vordergründig ähnliche Ersatzprodukte in ihrer Zusammensetzung stark unterscheiden können. Die Kundschaft hat somit die Möglichkeit, gezielt das hochwertige Pflanzenschnitzel auszuwählen – vorausgesetzt, es gelingt ihr, die Vielzahl an Produkteangaben zu erfassen und richtig einzuordnen.

Schliesslich spielt es auch eine Rolle, wie die Ersatzprodukte in der Küche zubereitet werden. Die fettlöslichen Vitamine A, D, E und K lassen sich nur in Kombination mit etwas Fett optimal verwerten. Vitamine des B- und C-Komplexes sind hingegen wasserlöslich und werden leicht ausgewaschen. Hitze wiederum zerstört Vitamine generell. Ob wir also ein Pflanzenschnitzel scharf anbraten oder im Dampfgarer dünsten, hat unter Umständen einen Einfluss darauf, welche Inhaltsstoffe wir uns einverleiben.

Den Einzelfall betrachten

Innerhalb der Bevölkerung gibt es Gruppen, die sich in ihren Bedürfnissen an einzelnen Nährstoffen unterscheiden. Jugendliche im Wachstum benötigen überdurchschnittlich viel Calcium, während Frauen aufgrund der Menstruation oft zu wenig Eisen im Blut haben. Bei Männern ist der Bedarf an Makro-nährstoffen und Energie – d.h. an Kohlenhydrate und Fett – höher als bei Frauen, während im Alter der Bedarf an Energie sinkt, nicht aber jener an Vitamine und Mineralstoffen.

Je nachdem, bei welchem Nährstoff ein Mangel droht, kann sich ein Ersatz von Fleisch oder Milchprodukten sowohl positiv als auch negativ auf die Gesundheit eines Individuums auswirken. Hier gilt es, den Einzelfall zu prüfen – zumal das, was wir letztlich zu uns nehmen, sowohl von der Zusammensetzung eines Produkts als auch von dessen Zubereitung abhängt. Es spielen also viele Einflussgrößen zusammen, sodass es nicht möglich ist, pauschal die gesundheitlichen Effekte des Pflanzenschnitzels oder des Kartoffeldrinks zu beurteilen.

Folgen für die Nahrungsmittelproduktion und die Umwelt

Weizen, Mais, Reis und Soja gelten in vielen Ländern als Grundnahrungsmittel. Hierzulande importieren wir viel davon als Kraftfutter, damit unsere Nutztiere mehr Fleisch ansetzen und mehr Milch geben.

Land- und Wasserverbrauch, Ausstoss von Treibhausgasen, ausserdem die Gefahr von Versauerung oder Überdüngung der Böden – das alles sind Folgen, die mit der Produktion von Nahrungsmitteln verbunden sind. Wie schneiden nun das pflanzliche Steak und der Pflanzendrink im Vergleich zu den Referenzprodukten tierischen Ursprungs ab?

Höherer Wasserverbrauch und weniger CO₂ durch Ersatzprodukte

Wenn in der Landwirtschaft weniger Tiere gehalten und mehr Pflanzen kultiviert werden, hat dies tendenziell positive Auswirkungen auf die Umwelt. Für Finnland etwa wurde nachgewiesen, dass bei einer Reduktion des Fleischkonsums sowohl der Landverbrauch als auch der Ausstoss von Treibhausgasen stark sinkt. Zudem kann auf den frei werdenden Flächen Wald nachwachsen, der zusätzliches CO₂ speichert.

Auch wenn man ins Detail geht, erweisen sich die pflanzlichen Alternativen verglichen mit dem Schweinekotelett oder der Kuhmilch in vielerlei Hinsicht als schonender für die Umwelt. Es gibt jedoch Ausnahmen: Bei pflanzlichen Drinks und Joghurts sowie bei Rahmersatz fällt der Wasserverbrauch stärker ins Gewicht als bei den tierischen Referenzen. Im Fall von Hafer- und Mandeldrinks liegt der Wasserverbrauch um das Vier- bzw. sogar um das Dreissigfache höher als bei Kuhmilch. Bei den Fleischimitaten schneidet nur Fleisch aus Zellkulturen schlechter ab als das tierische Vergleichsprodukt.

Von diesen Ausnahmen abgesehen, bestechen beispielsweise das Weizen- oder Sojaschnitzel durch ein durchschnittliches Treibhausgaspotenzial, das sechsmal geringer ist als bei Fleisch. Falafel kommt sogar auf ein 15mal kleineres Treibhausgaspotenzial. Falafel und Produkte auf Sojabasis belasten denn auch von allen untersuchten Produkten die Umwelt am wenigsten.

Werden die Werte auf die Proteine und damit auf eine wichtige Bestimmungsgrösse für die Nahrungsmittelqualität umgerechnet, verursachen die Ersatzprodukte nach wie vor geringere Umweltbelastungen als die Originale, wenngleich diese dank ihres hohen Proteingehalts nun etwas aufholen. Insbesondere Falafel und Tempeh verzeichnen aufgrund ihres vergleichsweise geringen Proteingehalts bei dieser Betrachtungsweise höhere Umweltbelastungswerte als bei der absoluten Betrachtung.

Pflanzenanbau erhöht den Selbstversorgungsgrad

Hierzulande erzielt die Landwirtschaft mit der Produktion von Fleisch und Milchprodukten den Löwenanteil ihres Umsatzes, nämlich 55 Prozent. Der Selbstversorgungsgrad der Schweiz bei diesen beiden Kategorien ist denn auch hoch: Im Jahr 2022 betrug er für Milch 94 Prozent, für Käse über 100 Prozent. Kalbs- und Rindfleisch erreichten mit 96 resp. 84 Prozent ebenfalls hohe Werte. Zum Vergleich: Beim Geflügel beträgt der Selbstversorgungsgrad 59 Prozent.

Eine differenzierte Beurteilung der verschiedenen Nutztiere ergibt Sinn. Denn Geflügel und Schweine benötigen Kraftfutter, konkurrieren also mit dem Menschen um Nahrung. Dagegen könnten sich Rinder und Kühe im Prinzip ausschliesslich von Gras ernähren. Sie spielen für die Schweiz eine umso wichtigere Rolle, als siebzig Prozent der Landesfläche, die sich überhaupt für eine landwirtschaftliche Nutzung eignet, auf Wiesen und Weiden entfallen. Das darauf wachsende Raufutter – Gras im Sommer, Heu für den Winter – kann nur von Wiederkäuern, also von Rindern, Ziegen und Schafen, oder von Einhufern wie Pferden und Eseln verwertet werden. Die Erzeugung von Milchprodukten und von Kalb- und Rindfleisch steht somit nicht unbedingt in Konkurrenz zur Produktion von Lebensmitteln für die Bevölkerung. Weil aber Rindvieh oft zusätzlich Kraftfutter erhält, wäre sowohl der Ertrag an Fleisch als auch an Milch geringer, wenn es ausschliesslich Gras und Heu zu fressen bekäme. Auf den Wiesen würden nach wie vor zahlreiche Kühe grasen: Denn gemäss einer Modellberechnung der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW

könnten in der Schweiz beim Verzicht auf die Zugabe von Kraftfutter immer noch 85 Prozent des heutigen Bestands an Rindern und Kühen gehalten werden.

Mehr als die Hälfte der an Tiere verfütterten Soja- und Getreidemengen führen wir aus dem Ausland ein. Doch auf immerhin rund 41 Prozent der offenen Ackerfläche werden in der Schweiz Futtermittel angebaut. Auf diesen Parzellen liessen sich Kartoffeln, Zwiebeln und andere Pflanzen kultivieren. Die hiesigen Verhältnisse – Bodenbeschaffenheit und Klima – würden sich zudem für verschiedene Hülsenfrüchte wie Soja, Ackerbohnen oder Lupinen eignen. Wie mehrere Berechnungen zeigen, liesse sich mit Hülsenfrüchten eine mindestens ebenso grosse Menge an Protein erzeugen, wie die Schweizer Bevölkerung heute über ihren Fleischkonsum deckt.

Die vielfältige Landschaft als Plus

Nun lässt sich darüber nachdenken, ob mit einem gänzlichen Verzicht auf Tierhaltung der Umwelt nicht am meisten gedient wäre. Doch abgesehen davon, dass das Mosaik von offener Landschaft, Weiden und Wald ein Merkmal der ländlichen Schweiz ist und einen Teil ihres touristischen Kapitals ausmacht, wären auch die Folgen für die Umwelt nicht nur vorteilhaft.

Wenn nämlich kein Vieh mehr auf den Weiden grast, breiten sich schon bald Büsche und später auch der Wald aus. Während vereinzelter Büsche die Biodiversität durchaus fördern können, geht diese drastisch zurück, wenn grössere Gebiete komplett verbuschen; dann ist es möglich, dass der Artenreichtum, verglichen mit offener Wiese, um mehr als die Hälfte zurückgeht. Besonders negativ wirkt sich ein starkes Aufkommen der Grünerle aus, der häufigste Busch in den Alpen. In Symbiose mit bestimmten Bakterien vermag sie Stickstoff aus der Luft zu gewinnen und damit den Boden zu düngen. Die Folgen sind die gleichen wie bei einer Mineraldüngung: Arten verschwinden, die auf mageren Boden angewiesen sind.

Preis, Zugang, Aussehen: Gesellschaftlicher Stellenwert von Ersatzprodukten

Ob bestimmte Güter für viele zugänglich sind und was sie kosten, beeinflusst ihre soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Eine Rolle spielt auch, ob sie der Kundschaft zusagen.

Eine hochwertige Mahlzeit muss man sich leisten können. Der Preis und somit die Zugänglichkeit eines Lebensmittels sind wichtige Bestimmungsgrößen für die soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Die Studie von TA-SWISS ermittelt bei Pflanzendrinks einen Durchschnittspreis, der bis zu viermal höher ist als bei der Kuhmilch. Das deckt sich mit Befunden aus der Literatur, wonach der Preis für Schulmahlzeiten merklich steigt, wenn Kuhmilch durch Sojadrinks ersetzt wird. Beim Fleischersatz fällt die Bilanz weniger eindeutig aus. Denn etliche Produkte auf Pflanzenbasis kosten weniger als die Referenz tierischen Ursprungs.

Als Indikator für die gesellschaftliche Wertschätzung eines Produkts gilt in der Ökonomie auch die Zahlungsbereitschaft – d.h. der Preis, den jemand für ein Gut zu zahlen bereit ist. Zumindest bei vergleichsweise günstigen Produkten wie der Milch scheint die Zahlungsbereitschaft auch für höherpreisige Alternativen recht gross zu sein. Allerdings ist die Zahlungsbereitschaft bei Ersatzprodukten für Fleisch im Gegensatz dazu gemäss verschiedenen Studien oft tiefer als für das Vergleichsgut tierischen Ursprungs – ein Beleg für die Wertschätzung, die Fleisch bei vielen Konsumentinnen und Konsumenten genießt.

Einschätzung und Konsum von Ersatzprodukten

Wer probiert Ersatzprodukte aus, wer kauft sie wie oft und aus welchen Gründen? In einer quantitativen und einer qualitativen Umfrage lotet die Studie von TA-SWISS diese Fragen aus.

Von 1'034 Befragten zwischen 18 und 74 Jahren (von denen sich rund 20 Prozent flexitarisch und gut 6 Prozent vegetarisch oder vegan ernähren), geben in der quantitativen Online-Befragung 87 Prozent an, bereits mindestens einmal eine pflanzliche Alternative zu Fleisch oder Milchprodukten ausprobiert zu haben. Ein erstmaliges Ausprobieren führt aber nicht unbedingt zu regelmässigem Konsum: Über

40 Prozent der Personen, die schon einmal ein Alternativprodukt gekostet haben, konsumieren solche Nahrungsmittel selten oder nie. Weniger als ein Drittel trinkt oder isst regelmässig (mindestens einmal pro Woche) Milch- oder Fleischersatzprodukte. Bei sämtlichen der insgesamt 15 in der Befragung berücksichtigten Ersatzprodukten gibt ein erheblicher Teil der Befragten an, dieses Lebensmittel eindeutig nie konsumieren zu wollen. Die stärkste Ablehnung schlägt den Insektenbällchen, der pflanzlichen Bratwurst und der Käsealternative entgegen.

Dabei sind deutlich mehr Leute bereit, Fleisch zu ersetzen, als es bei Milchprodukten der Fall ist. Über die Hälfte der Befragten sieht nämlich keine Notwendigkeit, den Milchkonsum zu reduzieren. Beim Fleisch verhält es sich umgekehrt. Da sind mehr als zwei Drittel der Ansicht, es müsse weniger Fleisch konsumiert werden. Ihren Fleischkonsum bereits gesenkt haben gut 45 Prozent der Befragten, bei der Milch sind es nur knapp 25 Prozent.

Erkundigt man sich, wie die Befragten die gesundheitlichen Effekte und die Auswirkung auf die Umwelt verschiedener Ersatzprodukte einschätzen, fallen die Antworten uneindeutig aus. Offenbar ist es für viele Menschen schwierig, die ökologische Nachhaltigkeit eines Produkts einzuschätzen. Auch bei der Beurteilung des gesundheitlichen Werts von Ersatzprodukten tun sich die Befragten schwer.

Unterschiedliche Einstellungen, andere Ansprüche

Die qualitative Befragung durch vertiefte Interviews fördert beträchtliche Unterschiede in den Ernährungsgewohnheiten und Vorlieben der hiesigen Bevölkerung zutage. Davon hängt auch ab, ob eine möglichst grosse Ähnlichkeit zwischen dem pflanzlichen Ersatzprodukt und der tierischen Referenz erwünscht ist oder nicht.

Für Personen, denen viel an Mahlzeiten mit Fleisch liegt (in der Studie als «die bewahrenden Fleischfans» bezeichnet), steht die kulinarische Freude im Zentrum. Eine Abkehr von traditionellen Ernährungsmustern halten sie für unnötig und sehen keinen Grund, etwas zu ersetzen, das ihnen so gut schmeckt. Sie stören sich an der Anwesenheit von

Ersatzprodukten; eine starke Ähnlichkeit zwischen Fleisch und pflanzlicher Imitation stösst viele in dieser Gruppe ab, einige sehen darin sogar einen Betrug.

Ein anderer Typus besteht aus Personen, die gerne Fleisch essen, dabei aber überzeugt sind, das Ernährungssystem müsse sich ändern («die progressiven Fleischfans»). Die Lebensmitteltechnologie bietet aus ihrer Sicht Lösungen, die sie neugierig und offen ausprobieren. Je näher die pflanzlichen Alternativen den Vergleichswaren tierischen Ursprungs kommen, desto besser, und je weniger die eigenen Gewohnheiten angepasst werden müssen, desto lieber. Denn aus Sicht dieser Gruppe lässt sich so der Fleischkonsum ohne grösseren Verzicht reduzieren.

Wer pragmatisch das isst, was schmeckt, dabei aber nicht so stark am Fleisch hängt wie Mitglieder der anderen beiden Gruppen, entscheidet sich je nach Situation für das Schweinekotelett oder eben für das Ersatzprodukt («die undogmatischen Omnivoren»). Die Wahl hängt dabei oft von äusseren Umständen ab – vom Angebot in der Kantine oder vom Preis.

Ob das Ersatzprodukt wie Fleisch aussieht, ist zweitrangig.

Personen des vierten Typus («die Pflanzenbetonten») ernähren sich vorwiegend pflanzlich und treten für eine Veränderung des Ernährungssystems ein. Sie bevorzugen Produkte, die nicht zu stark an Fleisch erinnern und denen man den pflanzlichen Ursprung noch ansieht. Eine zu grosse Ähnlichkeit mit Fleisch kann bei ihnen gar Ekel hervorrufen.

Alles in allem zeigt sich aus den beiden Umfragen, dass für die meisten Personen ein positives Geschmackserlebnis bei der Wahl eines Lebensmittels den Ausschlag gibt. Aspekte der Gesundheit spielen ebenfalls eine Rolle, wie auch – in geringerer Masse – solche der ökologischen Nachhaltigkeit. Bemerkenswert ist zudem, dass Alternativen für Milchprodukte gesellschaftlich weniger umstritten sind als der Ersatz von Fleisch. Das steht im Widerspruch zu den ökologischen wie auch den gesundheitlichen Folgen, die beim Ersatz von Milchprodukten kritischer zu sehen sind als bei den Fleischalternativen.

Täuschungsschutz und Tierwohl: Rechtliche und ethische Grundsätze

Juristen haben sich schon früh mit dem Stellenwert von Tieren auseinandergesetzt. Das Lebensmittelrecht fordert Kennzeichnungen, die eine genaue Identifizierung von Esswaren gewährleisten.

Das Schweizer Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände LMG zielt darauf ab, die Gesundheit von Konsumentinnen und Konsumenten zu schützen, diese vor Täuschungen abzusichern und ihnen die Informationen zu geben, die sie für den Kauf von Lebensmitteln benötigen. Detailfragen zur Umsetzung des Gesetzes werden in über dreissig ergänzenden Verordnungen geklärt.

Für die Alternativen von Fleisch- und Milchprodukten gelten keine besonderen Regelungen. Seit der Revision des LMG im Jahr 2017 dürfen sie verteilt und verkauft werden, wenn sie die Bedingungen wie hygienische Produktion und Handhabung, Rückverfolgbarkeit, Kennzeichnung etc. erfüllen, die auch für alle anderen Lebensmittel gelten.

Gemäss Artikel 19 LMG müssen Ersatzprodukte allerdings so gekennzeichnet werden, dass es der Kundschaft «möglich ist, die tatsächliche Art des Lebensmittels zu erkennen und es von Erzeugnissen, mit denen es verwechselt werden könnte, zu unterscheiden.» Verschiedene tierische Produkte wie eben Milch, aber auch Mayonnaise oder Butter sind gesetzlich genau definiert, sodass sich deren Bezeichnung nicht auf pflanzliche Alternativen beziehen dürfen. Daher führen hiesige Läden auch keine Soja- oder Hafer«milch» im Sortiment, sondern pflanzliche «Drinks».

Der Täuschungsschutz steht bei den derzeit aktuellen Rechtsfällen rund um Ersatzprodukte im Blickpunkt. Nachdem das Zürcher Verwaltungsgericht im Herbst 2022 dem jungen Start-up Planted Foods AG gestattet hatte, seine Ware unter der Bezeichnung «planted chicken» anzubieten, reichte das Eidgenössische Departement des Innern beim Bundesgericht Beschwerde gegen diesen Entscheid ein. Das Urteil steht noch aus und könnte die Anforderungen an den Täuschungsschutz schärfen.

In einem Informationsschreiben hat die Bundesverwaltung festgehalten, dass auch sprachlich spitzfindige Wortschöpfungen wie «Veganaise», «Mylk» oder «Vromage» als Name für Ersatzprodukte nicht

zulässig sind. Letzterer Bezeichnung verweigerte im Jahr 2020 auch das deutsche Bundespatentgericht die Eintragung als Marke, weil damit der Unterschied zwischen den Produkten verwischt und somit die Täuschungsgefahr erhöht werde.

Unter dem Strich sahen die im Rahmen der Studie von TA-SWISS befragten Fachleute des Lebensmittelrechts keinen grossen Änderungsbedarf bei der gesetzlichen Regulierung von Ersatzprodukten. Günstig für das Innovationsklima wäre es gemäss den Befragten, wenn die Verfahren bei der Zulassung von Ersatzprodukten rascher abläufen.

Leidensfähigkeit wiegt schwerer als Vernunft

Die ersten Philosophen, die sich dagegen ausgesprochen haben, dass wir Tiere töten, um sie zu essen, waren Utilitaristen – Vertreter einer Ethik, die vom Ergebnis einer Handlung ausgeht und diese dann für richtig hält, wenn sie für alle Betroffenen die Summe des Wohlergehens maximiert. Jeremy Bentham, ein englischer Anwalt und politischer Reformator, gilt als Begründer des Utilitarismus. In seiner 1780 publizierten «Einführung in die Prinzipien der Moral und Gesetzgebung» beklagt er, frühere Juristen hätten bei ihren Überlegungen Tiere vernachlässigt und sie zu Dingen herabgewürdigt. Wie man sie zu behandeln habe, werde nicht dadurch bestimmt, ob sie denken oder sprechen könnten. Entscheidend sei vielmehr, dass sie leidensfähig seien. Auf dem Kriterium der Leidensfähigkeit bauen auch aktuelle Verfechter der Tierethik wie Peter Singer ihre Argumentation auf. Aus ihrer Sicht vermag unser Genuss beim Essen von Fleisch das Leid der Tiere durch schlechte Haltungsbedingungen und durch ihren Tod nicht aufzuwiegen oder gar zu rechtfertigen.

Der Utilitarismus ist nicht der einzig mögliche ethische Zugang, um Ersatzprodukte zu beurteilen. Allen Ansätzen ist aber gemeinsam, dass sie letztlich in die konkreten Lebensverhältnisse eingebettet sind. Dabei müssen sie Normen und Güter gegeneinander abwägen, die zueinander in Kontrast stehen: Ein solcher Widerspruch wäre etwa zwischen der Lust des Individuums am Essen von Fleisch und einem staatlich verordneten Konsum von Ersatzprodukten auszumachen. Denn auch Selbstverantwortung und Freiheit sind ethisch relevante Werte.

Umwelt, Tierwohl und Natürlichkeit

Nebst einer umfassenden Analyse philosophischer Literatur wurden für die Studie von TA-SWISS Interviews mit drei Ethikern geführt.

Mit Blick auf die umweltethische Beurteilung der Ersatzprodukte sind sich die Interviewten einig: Aufgrund des hohen Treibhausgasausstosses und anderer mit der Fleischproduktion verbundenen ökologischen Folgen schneiden die Ersatzprodukte besser ab als die tierischen Referenzen.

Auch das Tierwohl sei ein gewichtiges Argument, das zugunsten der Ersatzprodukte spreche. Tiere zu töten, um sie zu essen, sei falsch – wobei aus Sicht des einen befragten Fachmanns nicht in erster Linie die konsumierende Kundschaft moralisch fragwürdig handle, sondern die Fleischindustrie. Zudem gelte es die in der Schweizer Verfassung festgeschriebene Würde der Kreatur zu achten. Sie werde durch übermässige Instrumentalisierung kompromittiert, etwa bei Qualzuchten, die aufgrund ihrer Konstitution leiden würden. Als Qualzucht im Bereich der Nutztiere lassen sich gewisse Sorten von Truthähnen anführen, die um der Ertragsmaximierung willen schnell so schwer werden, dass ihre Beine das Gewicht nicht tragen können.

Fragwürdig ist es gemäss den Interviewten schliesslich, Insektenmehl den Fleischersatzprodukten zuzuordnen. Zwar unterscheide die Gesetzgebung zwischen Wirbeltieren und Wirbellosen, zu denen die Insekten gehörten. Die Würde der Kreatur in der Schweizer Verfassung aber gelte uneingeschränkt. Versuche man, das Tierwohl zu quantifizieren, sehe es für die Insekten sogar besonders ungünstig aus: Als Individuen würden sie zwar von allen Kreaturen am wenigsten leiden. Aber weil sie sehr klein seien und es bei der Erzeugung eines Artikels viele von ihnen brauche, wiege die Summe ihres Leidens pro Produkteinheit am schwersten.

Das bei Konsumentinnen und Konsumenten bedeutsame Argument der Natürlichkeit hingegen sei aus ethischer Sicht nicht stichhaltig. Denn was Natur sei, bestimme nicht, was der Mensch solle. Oder anders ausgedrückt: Von der Beschreibung der Welt allein lässt sich kein ethisches Gebot ableiten.

Auch Tradition hat ihren Wert

Aus einem alltagsnahen Blickwinkel nuancieren die befragten Ethiker ihre Absage an den Fleisch- und Milchkonsum. Unsere Kultur sei traditionellerweise eine des Fleischverzehrs, der mit Kraft und Männlichkeit in Verbindung gebracht werde. Des Weiteren sei auch soziales Ansehen ein Wert. Viele Bauernleute würden unter der fehlenden Achtung für ihre Arbeit leiden, und auch mit dem Kochen und Essen sei Anerkennung verbunden, die bei vielen pfannenfertig aufbereiteten pflanzlichen Ersatzprodukten nicht besonders hoch ausfalle.

Die befragten Ethiker befürchten in diesem Zusammenhang eine gesellschaftliche Spaltung, indem der Konsum von Fleisch- und Milchersatzprodukten zunehmend einem städtischen Umfeld zugeschrieben werde, im ländlich geprägten Raum jedoch auf Ablehnung stosse.

Auf die eigenen Stärken setzen

Die Studienautoren kommen zum Schluss, dass die Traditionen rund um tierische Produkte nach wie vor zu stark im Zentrum stünden. So lange dies der Fall sei, würden Ersatzprodukte einen schweren Stand haben, da sie als «Imitate» kaum je an den Geschmack und die übrigen sinnlichen Eigenschaften der «Originalen» herankämen. In einer Übergangszeit möge es richtig sein, die Ähnlichkeit der Ersatzprodukte zu ihren Referenzen anzustreben, um ihnen zur Akzeptanz bei der Kundschaft zu verhelfen. Langfristig aber könne eine zu starke Anlehnung an Fleisch und Milch die Ersatzprodukte sogar daran hindern, ihre eigentlichen Qualitäten auszuspielen. Die in der Studie untersuchten Produkte dürften den Weg vom «Imitat» bis zum Status eines «Originals zweiten Grades», das wegen seiner Eigenschaften als solches geschätzt wird, noch vor sich haben.

Aussichtsreich wäre es daher, eine neue Tradition von Proteinpflanzen in der Schweiz zu verankern: Wieso sollte die Schweizer Kichererbse oder die Schweizer Lupine mit der Zeit nicht einen ähnlichen symbolischen Wert erreichen können wie die Schweizer Kuh? Zumal Lebensmittel heute verstärkt mit der Qualität der Proteine und weniger mit ihrem tierischen Ursprung beworben werden. In diesen Trend könnten sich Hülsenfrüchte einfügen.

Grösstmögliche Transparenz dringend empfohlen

Steht man vor dem Ladenregal, ist es nicht einfach, verarbeitete Lebensmittel einzuschätzen. Das Kleingedruckte auf dem Etikett hilft kaum, den gesundheitlichen und ökologischen Wert eines Produkts zu beurteilen. Dabei ist Transparenz für den richtigen Kaufentscheid elementar.

Ersatzprodukte schneiden in ethischer und zum Teil in ökologischer Hinsicht gut ab. Mit Blick auf den gesundheitlichen Wert sind hingegen Nuancierungen geboten, wie aus den Empfehlungen der Studie hervorgeht.

Ersatzfleisch eher empfohlen als Alternativen für Milchprodukte

Mit gewissen Vorbehalten kann der Verzehr von Alternativfleisch empfohlen werden. Allerdings sind bestimmte Nährstoffe vom menschlichen Organismus schwerer zu verwerten, als wenn sie von tierischen Produkten stammen. Dies betrifft vor allem Eisen und Zink. Ein anderer kritischer Nährstoff ist das Vitamin B12, das natürlicherweise nur in tierischen Produkten enthalten ist. Bei ausschliesslich pflanzenbasierter Ernährung ist zudem ein Mangel an Vitamin B5, Jod und Proteinen nicht auszuschliessen.

Der Ersatz von Milchprodukten ist dagegen nur bedingt zu empfehlen. Insbesondere ihr hoher Wasserverbrauch belastet die Umwelt. Auch schneiden die Alternativen – mit Ausnahme der Sojadrinks – im Hinblick auf die Versorgung mit Proteinen und Calcium schlechter ab als die Referenzprodukte, sofern ihnen nicht eigens entsprechende Zusätze beigegeben werden.

Verständliche und umfassende Produktangaben sind unerlässlich

Um ein Ersatzprodukt auswählen zu können, das den physiologischen Bedürfnissen, Werthaltungen und Ansprüchen der Kundschaft entspricht, sind umfassende und verständliche Informationen unabdingbar. Die Angaben auf der Produktetikette sind durch den Gehalt an Nährstoffen wie etwa Eisen und Calcium sowie die Bioverfügbarkeit zu ergänzen. Ausserdem sollten auch Hinweise auf die mit dem Produkt verbundenen Umweltbelastungen einfließen.

Personen mit einem Risiko für eine Mangelernährung sollten speziell auf den Gehalt der für sie kritischen Nährstoffe achten.

Kreative Lebensmittelindustrie gefragt

Insbesondere beim Fleisch schätzen es nicht alle Konsumentinnen und Konsumenten, wenn der Ersatz dem Referenzprodukt ähnlich sieht. Um die verschiedenen Ansprüche der Kundschaft zu bedienen, sollte es auch Fleischalternativen geben, die weniger auf die Imitation und mehr auf den Ersatz der Nährstoffe ausgerichtet sind.

Ernährung hat viel mit Überlieferungen, Rollenbildern und anderen symbolischen Dimensionen des Lebens zu tun. Indem Ersatzprodukte vornehmlich als Imitationen von Fleisch und Milch konzipiert werden, weist man ihnen einen vergleichsweise tiefen Wert zu. Die Lebensmittelindustrie sollte daher Wege finden, um Alternativprodukte zum wertgeschätzten Element der Schweizer Ernährungskultur zu erheben.

Mitglieder der Begleitgruppe

- **Dr. David Altwegg**, Ökonom und Ingenieur, TA-SWISS-Leitungsausschuss
- **Natalie Bez**, Departement Gesundheit, Berner Fachhochschule BFH
- **Dr. Linda Burkhalter**, Zentrum Natürliche Ressourcen, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
- **Dr. Laura de Baan**, Departement für Agrar- und Ernährungssysteme, Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL Schweiz, Frick
- **Dr. Lucas Grob und Jan Biehl**, Swiss Food Research, Zürich
- **Dr. Karola Krell Zbinden**, Swiss Protein Association SPA, Bern
- **Thomas Müller**, Wissenschaftsjournalist, TA-SWISS-Leitungsausschuss, Vorsitzender der Begleitgruppe
- **Dr. Otto Schäfer**, Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich EKAH
- **Annekäthi Schaffter**, Chirsgartehof, Metzerlen
- **Dr. Urs Stalder**, Nutrimonitoring, Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV
- **Nicole Wettstein**, Food 4.0, Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften SATW

Projektmanagement TA-SWISS

- **Dr. Elisabeth Ehrensperger**, Geschäftsführerin
- **Dr. Adrian Rüeegg**, Projektverantwortlicher

Impressum

Erbсенsteak und Mandeldrink: Ersatzprodukte für Fleisch und Milch auf dem Menu

Kurzfassung der Studie «Fleisch- und Milchersatzprodukte – besser für Gesundheit und Umwelt? Auswirkungen auf Ernährung und Nachhaltigkeit, die Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten sowie ethische und rechtliche Überlegungen»

TA-SWISS, Bern 2024

TA 84A/2024

Autorin: Dr. Lucienne Rey, TA-SWISS, Bern

Produktion: Dr. Adrian Rügsegger und Fabian Schlupe, TA-SWISS, Bern

Gestaltung und Illustrationen: Hannes Saxer, Bern

Druck: Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung

Neue Technologien bieten oftmals entscheidende Verbesserungen für die Lebensqualität. Zugleich bergen sie mitunter aber auch neuartige Risiken, deren Folgen sich nicht immer von vornherein absehen lassen. Die Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS untersucht die Chancen und Risiken neuer technologischer Entwicklungen in den Bereichen «Biotechnologie und Medizin», «Digitalisierung und Gesellschaft» sowie «Energie und Umwelt». Ihre Studien richten sich sowohl an die Entscheidungstragenden in Politik und Wirtschaft als auch an die breite Öffentlichkeit. Ausserdem fördert TA-SWISS den Informations- und Meinungsaustausch zwischen Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und der breiten Bevölkerung durch Mitwirkungsverfahren. Die Studien von TA-SWISS sollen möglichst sachliche, unabhängige und breit abgestützte Informationen zu den Chancen und Risiken neuer Technologien vermitteln. Deshalb werden sie in Absprache mit themenspezifisch zusammengesetzten Expertengruppen erarbeitet. Durch die Fachkompetenz ihrer Mitglieder decken diese Begleitgruppen eine breite Palette von Aspekten der untersuchten Thematik ab.

Die Stiftung TA-SWISS ist ein Kompetenzzentrum der Akademien der Wissenschaften Schweiz.

TA-SWISS
Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung
Brunngasse 36
CH-3011 Bern
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

mitglied der
 akademien der
wissenschaften schweiz